

8/17/25, 11:58 AM

Facebook | ...سنان - في اواخر سنوات العهد العثماني وفي اقصى جنوب العراق في (5)

سنان's post

سنان

12 August at 19:40 · 🌐

✅ في اواخر سنوات العهد العثماني وفي اقصى جنوب العراق في قريه نائية جدا في القرنة - البصرة ولد لأحد الفلاحين المعدمين ولدان احدهما نوري والآخر راضي !
🌹🌹 لقد نجا الشقيقان باعجوبة من موجات الامراض والطواعين والابوئة التي كانت تضرب البلاد تلك الفترات بسبب التخلف تحت الحكم العثماني وانعدام الخدمات !
🌹🌹 ثم تشاء الايام ان تسقط الخلافة العثمانية ويتم تأسيس المملكة العراقية وبعدها ببضع سنوات افتتحت مدرسة ابتدائية هناك في تلك المنطقة النائية فألحت والدتهم على ابيهم بالذهاب بهم نحو المدرسة ((كانت والدتهم متنورة وتتلوا القرآن واحفظت ولديها الكثير من سور القرآن)) ولكنه رفض وفضل بقائهم لمساعدته في الزراعة ((هكذا كانت توجهات وتفكير معظم العراقيين عند بدء انتشار التعليم انذاك)
🌹🌹 واخيرا رضخ لطلبها وقرر أخذ واحد منهم فقط وابقاء الثاني للاستفاده منه في الزراعة بدلا من تضييع سنوات عديدة في المدارس لاتجلب لهم نفعاً ولا اموال !
🌹🌹 وقع الاختيار على نوري لكونه ((بتعبيرهم وكج ومشاكس)) فلتخلص منه سنرسله للمدرسه ونرتاح من همه
🌹🌹 عندما اخذه لمدير المدرسة (ياسين حويش فدعاني العاني - من لواء الدليم).
وهذه اول مرة يغادر القرية ويدخل دائرة حكومية فاصيب بالذهول والخوف وطلب منه المدير ان يقرأ شيئاً مما يحفظ من القرآن واعطاه المصحف فبدأ يقرأ وارتيك وسقط المصحف من يده وحمله لكن بالمقلوب ولاحظ الاستاذ انه يقرأ عن ظهر قلب !! فأعجب به ووافق على تسجيله في الصف الثاني انذاك !
🌹🌹 بعد امتحانات البكالوريا للخامس اعدادي حمل نفسه وانطلق نحو الكلية الطبية الملكية في بغداد واستقبله عميد الكلية واعجب به لكنه للأسف لايملك النفقات الكافية لاكمال الدراسة وتحمل اعبائها ومصاريفها فنصحته بالذهاب لدار المعلمين

✓ عميد كلية الطب (سندرسن باشا) حينما شاهد حال نوري جعفر وملابسه التي تدل على الفقر المدقع طلب من أحد العاملين في مكتبه وأعطاه مبلغاً بسيطاً من المال، ليشتري لنوري جعفر ملابساً جديدة، ويدخله لمطعم جيد من مطاعم بغداد، وقد حصل ذلك مع توصية لعميد دار المعلمين العالي بقبوله والاهتمام به

🌹🌹 وتوجه في اليوم التالي الى البروفيسور متي عقراوي عميد دار المعلمين الذي ابلغه ان وقت التقديم قد انتهى منذ فترة !! ولكن حين لاحظ درجاته ومستواه اخذه بيده وقام بتسجيله وزجه مع الطلاب المقبولين واصبح عددهم ستة (خمسة طلاب وطالبة واحدة)

🌹🌹 عمل مفتشا ومشرقا في عدة اماكن في العراق

ليتم ارساله فيما بعد الى امريكا لاكمال الماجستير والدكتوراه هناك

🌹🌹 كان من عادة السفير العراقي في امريكا متابعة الطلاب العراقيين الدارسين والاشراف على كل مايحتاجون ومتابعة مستوياتهم وهل يستحقون الدراسة فاندش بمستوى نوري واخذ يمنحه المكافآت كل ثلاثة اشهر !

✓ وتتلذ على يد الفيلسوف الأمريكي جون دوي عام 1949، ولا يحتاج جون دوي إلى تعريف، فهو فيلسوف التربية الأهم في أمريكا، وكانت أطروحته للدكتوراه بعنوان: (فلسفة جون دوي التربوية وتطبيقاتها في العراق) على الرغم من أن نوري جعفر لم يكثف بما قدمه له جون دوي من معرفة، فذهب لتطوير رؤاه وأفكاره بالافادة من مدارس التربية الروسية والألمانية، لا سيما تقديمه لنظرية بافلوف في ما يُسمى بـ "الاقتران الشرطي".

🌹🌹 عاد للعراق وتسلم عدة مناصب في اماكن مختلفه ولكنه للأسف تم اقصاءه بعد انقلاب البعث الأول عام 1963 واضطر للمغادرة الى السعودية

✖️✖️ عمل في السعودية لتأسيس اول قسم علم نفس هناك وحظي برعايه واهتمام شديد وكاد ان يسقط في محنه بسبب الوشايات ضده واتضح ان سببها عراقيين هناك في السعودية وتفاجأ بالملك فيصل الذي تدخل لصالحه وعرف انها وشايات مفرضة !

✓✓ وما بين عام 1965 وعام 1991، قام نوري جعفر بتدريس الفلسفة وعلم النفس في كلية الآداب في بنغازي الليبية (من 1965 حتى 1969)، وفي كلية الآداب بجامعة الرباط المغربية (من 1970 حتى 1973)، وفي جامعة شفيلد البريطانية عام 1974، وفي كلية التربية بجامعة بغداد (من 1975 حتى 1983)، وفي كلية الآداب بجامعة الكويت عام 1977، وفي جامعة مونتريال الكندية عام 1983، وفي جامعة بورديو الأمريكية عام 1984. كما قام بتدريس علم النفس لطلبة الدراسات العليا بجامعة الفاتح الليبية عام 1991.

توفى في نفس العام في ليبيا بسبب اصابته بالحمى

سنان's post

1.3K

348 comments 114 shares

Like

Comment

Send

Share

All comments

Author
سنان

قصة المرحوم الدكتور نوري لوحدها تمثل عدة جوانب
 🌹🌹 تنسف اكدوبة ان التعليم كان فقط للباشوات
 ✖️✖️ تنسف اكدوبة ان الملكية كانت نظام طائفي يمنع الشيعة من التعليم والوظائف
 🙄🙄 تفضح اكدوبة ان الملكية تحارب الفلاحين وتمنعهم من التعليم !!
 🌹🌹 تفضح وتكشف وتعري الكسالى الذين يتمردون على النظام والقانون والعمل النظامي
 والاتجاه للتعليم و((يريد تجيه فلوس واملاك عالجاهز)) وهذا ما استغله الزعيم بعد انقلابه الاسود
 عام 1958 اول خطوة بلش يوزع اراضي مجانا ويضاعف الرواتب للموظفين ويطشر ملايين للدول
 حتى تصفقه كزعيم
 والنتيجة بعد 3 سنوات ونصف فقط افلس العراق وغرق في الديون ماعدا الاقتراض من روسيا 550
 مليون روبل !!

4d Like Reply Edited 70

Abu Ayman

سنان شعجب ما كالم يسقط الاستعمار

4d Like Reply

3

Liver Dagaly

سنان صحيح 100% المرحوم جدي كان من عائلة فلاحية وقد درس وتخرج من دار المعلمين
 في العهد الملكي، ليس هو فقط بل العديد من الفلاحين كانوا يرسلون ابنائهم للتعليم، لكن
 القسم الاخر كان يفضل العمل في الفلاحة، حقيقة النظام الملكي كان الاشرف والاكثر نزاهة
 ووطنية من الذين تلوه

4d Like Reply

14

Hanan Qia

سنان جدي رحمه الله من القوش في من أرياف نينوى، ارسل على نفقة وزارة المعارف الى
 الولايات المتحدة عام 1901

4d Like Reply

3

Emad M. Saeed

ماكو دليل انه كان محاربة باي زمان... لكن كثير من العراقيين وخاصة لهم معارف بالخارج بعد
 السبعين اخذونا يغادرون العراق اجزم كان لهم علم ما كان يخطط الغرب للعراق

Write a comment...

سنان's post

بريضايا كان ممدن ان يصل الى العمه في غضون اسهر وسنوات بسيصه.. نديك نسي طبيعي ان يصعد دينارنا.. وشي طبيعي ان تتحرك اعجلة الاعمار لأن ثقل شركات بريطانيا وراء هذه العجلة.. سواء على المستوى العملي او الأستشاري.. بعكس الزعيم الذي كانت بريطانيا والغرب كله وحتى بعض الدول العربية كمصر عبد الناصر.. كلهم ضده وضد حكمه وحاولو اغتياله ذات مره.. لذلك فلنكن منصفين مع انفسنا اولا ومع الاخرين ثانيا ولنتكلم بموضوعية..

2d Like Reply

اياد الاسدي
سنان بالنسبة للعراقيين الذي وشوا به بالسعودية ..شمو يكشف

2d Like Reply

Safaa Najah
تجنيت كثيرا على الزعيم ولم تذكر الدينار العراقي في وقته ماذا يساوي وكيف اجبر الكل على التعامل بالدينار العراقي ومن جلب للعراق المكننة الزراعية وغيرها الكثير

4h Like Reply

Reply to سنان...

Author

سنان

لم يهتم نوري جعفر فقط بنظريات التربية وعلم النفس ببعدها النظري التأملي، فقد عمل على دراسة فلسفة الدماغ، وطبيعة الفكر في ضوء العلم الحديث، بل ودراسة الجهاز العصبي المركزي وعلم الفلسفة وعلوم البايولوجيا، ليعرف مقدار العلاقة بين العواطف الإنسانية الفطرية، ورد الفعل المنعكس من الجهاز العصبي، فقدم لنا مجموعة من المؤلفات التي تُعرفنا بهذه النظريات المعاصرة في وقته، ولم يطلع عليها العرب من قبل.

* الوظائف التي شغلها :
رجع إلى العراق عام 1949

- عين أستاذًا في الجامعات العراقية

- مديوا للإذاعة العراقية في وزارة محمد فاضل الجمالي الأولى، رشح نفسه للمجلس النيابي عام 1953 .

- عين مديوا عاها في وزارة التخطيط عام 1958، وخلال ذلك مارس الكتابة ونظم الشعر

- عمل أكاديميا لعلم النفس والتربية في كليتي التربية والشريعة بمكة بالمملكة السعودية عام 1964.

- كلية الآداب في بنغازي في ليبيا من 1965 حتى 1969 .

- كلية الآداب في الرباط بالمملكة المغربية من 1970 حتى 1973 .

- جامعة شفيلا البريطانية عام 1974 .

- كلية التربية بجامعة بغداد من 1975 حتى 1983 .

- كلية الآداب بجامعة الكويت عام 1977

Write a comment...

سنان's post

Safaa Najah

تجنيت كثيرا على الزعيم ولم تذكر الدينار العراقي في وقته ماذا يساوي وكيف اجبر الكل على التعامل بالدينار العراقي ومن جلب للعراق المكننة الزراعية وغيرها الكثير

4h Like Reply

Reply to سنان...

Author

سنان

لم يهتم نوري جعفر فقط بنظريات التربية وعلم النفس ببعدها النظري التأملي، فقد عمل على دراسة فلسفة الدماغ، وطبيعة الفكر في ضوء العلم الحديث، بل ودراسة الجهاز العصبي المركزي وعلم الفلسفة وعلوم البايولوجيا، ليعرف مقدار العلاقة بين العواطف الإنسانية الفطرية، ورد الفعل المنعكس من الجهاز العصبي، فقدم لنا مجموعة من المؤلفات التي تُعرفنا بهذه النظريات المعاصرة في وقته، ولم يطلع عليها العرب من قبل.

* الوظائف التي شغلها : رجع إلى العراق عام 1949

- عين أستاذًا في الجامعات العراقية

- مديوا للإذاعة العراقية في وزارة محمد فاضل الجمالي الأولى، رشح نفسه للمجلس النيابي عام 1953 .

- عين مديوا عاها في وزارة التخطيط عام 1958، وخلال ذلك مارس الكتابة ونظم الشعر

- عمل أكاديميا لعلم النفس والتربية في كليتي التربية والشريعة بمكة بالمملكة السعودية عام 1964.

- كلية الآداب في بنغازي في ليبيا من 1965 حتى 1969 .

- كلية الآداب في الرباط بالمملكة المغربية من 1970 حتى 1973 .

- جامعة شيفيلد البريطانية عام 1974 .

- كلية التربية بجامعة بغداد من 1975 حتى 1983 .

- كلية الآداب بجامعة الكويت عام 1977

- جامعة مونتريال الكندية عام 1983

- جامعة بورديو الأمريكية عام 1984

- أستاذ الدراسات العليا بقسم علم النفس في جامعة الفاتح في ليبيا عام 1991 .

* المؤلفات : ألف أكثر من 30 كتابًا في علم التربية وعلم النفس والتاريخ والفلسفة والفكر والادب، وله أيضًا ديوان شعر مخطوط.

- السلطة والفرد، مترجم، برتراندرسل، بغداد، مطبعة المعارف، 1950 .

- التربية وفلسفتها، 1952

Write a comment...

سنان's post

- جامعة شفيلا البريطانية عام 1974 .
- كلية التربية بجامعة بغداد من 1975 حتى 1983 .
- كلية الآداب بجامعة الكويت عام 1977
- جامعة مونتريال الكندية عام 1983
- جامعة بورفو الأمريكية عام 1984
- أستاذ الدراسات العليا بقسم علم النفس في جامعة الفاتح في ليبيا عام 1991 .
- * المؤلفات : ألف أكثر من 30 كتابا في علم التربية وعلم النفس والتاريخ والفلسفة والفكر والادب، وله أيضا ديوان شعر مخطوط.
- السلطة والفرد، مترجم، برتراندرسل، بغداد، مطبعة المعارف، 1950 .
- التربية وفلسفتها، 1952
- وقائع تزوير انتخابات النواب، 1954
- التاريخ، مجاله وفلسفته، بغداد، مطبعة الزهراء، 1954
- جون ديوي- حياته وفلسفته، بغداد، مطبعة الزهراء، 1954
- العلوم الطبيعية وأثرها في سير المدنية الحديثة، 1955
- علي ومناوئوه، بغداد، مطبعة دار الحديث، 1956
- فلسفة الحكم عند الامام، بغداد، مطبعة الزهراء، 1957
- المبادئ والرجال، بغداد، مطبعة الزهراء، 1958
- الثورة مقدماتها ونتائجها، بغداد، مطبعة الزهراء، 1958
- فلسفة التربية، بغداد، مطبعة الزهراء، 1959.
- اقتراحات لتطوير التعليم في العراق، بغداد، مطبعة اتحاد الادباء العراقيين، 1962
- الفكر: طبيعته وتطوره، منشورات الجامعة الليبية، 1970
- الجهاز المركزي العصبي، بغداد، مطبعة الزهراء، 1971
- اللغة والفكر، الرباط، مكتبة القومي، 1971.
- Creativity and Brain Mechanisms، 1976، مطبعة الزهراء، بغداد
- الاصاله في شعر ابي الطيب المتنبي،

4d Like Reply

24

Sabah Hasan Gumer
سنان أحسنت بارك الله فيك

4d Like Reply

Write a comment...

سنان's post

Sabah Hasan Gumer
سنان أحسنت بارك الله فيك

4d Like Reply

Hasan Al Ahmed
سنان
رائع جدا جدا

3d Like Reply

صلاح الدليمي
سنان كان ضيف دائم في برنامج العلم للجميع... هو صاحب نظرية لايوجد شخص عبقرى
وشخص غبي بل الامر متعلق بفلسفة الدماغ •

3d Like Reply

Han Alwid
سنان هو فخر العراق رحمة الله عليه

3d Like Reply

ازهار علي
سنان احسنتم التعريف بشخصية تركت أثرها واضحا في الجانب العلمي و الثقافي

2d Like Reply

karar_atm35
الشيعة من تأسيس العراق الحديث لغاية الاحتلال الامريكي عام 2003 وهم يشاركون مشاركة فعلية
وفاعلة بأدارة شؤون البلد الطغمة الحاكمة الحالية هي الي زرعت بعقول العوام عقدة المظلومية و
طائفية الحكومات السابقة ضدهم مع انه اغلب اعمدتها الكبار هم شيعة

4d Like Reply

17

كواكب ابو علي
عمر الخيام المقابر الجماعية لمن كانت كان صدام والبعثيين يستضعفون طائفة الشيعة
ويستهينون بهم ودماءهم ويستبيحون اموالهم ولم يزدادوا عليهم الا اجرا ما بعد انتفاضة 90
اكثر اطهاد هي الحكومة الحالية حكومة احتلال ممقوته عند الشيعة وانا منهم لان نحن الشيع
مع الحاكم العادل من اي طائفة كان نناصره مع دولة مؤسسات لا حكم افراد هؤلاء لا يمثلون
الشعة يمثلون انفسهم والانتخابات مزوره جميع العراقيين يعرفون لانزيه والمفوضيه هي من
تزور وسئل موضحها وبحضور حكومة الاحتلال اما اخوتنا السنه فيقولون لايجوز الخروج على
الحاكم لانه من الي الامر الشيعة لوكان غير عادل يظربونه الف قدره اما الامام العادل يجوه
ويطيعون ويسددون ويخافون من دعوته عليهم لانها لاتخطئ ابدا الامام العادل مره على
الشيعة وخسروه ودعا عليهم قال لهم ابدلني بهم خيرا وابدلهم بي شرا لليوم ماجه للشيعة
بل العرق من اهل الخير كلهم شر بما فيهم حكومت الاحتلال هذه 2003 للان السوداني وزبالته
الذين معه جسور تنهاوى وسرقات بل المليارات وخدمات ماكوا الزباله ابن الزباله ندفع اله 10

Write a comment...

سنان's post

الحادم لانه من ابي الامر الشيعة بونان غير عادل يصربونه ابع صدره اما الامام العادل يجبوه ويطيعون ويسدون ويخافون من دعوته عليهم لانها لاتخطء ابدا الامام العادل مره على الشيعة وخسروه ودعا عليهم قال الهم ابدلني بهم خيرا وابدلهم بي شرا لليوم ماجه للشيعة بل العرق من اهل الخير كلهم شر بما فيهم حكومت الاحتلال هذه 2003 للان السوداني وزبالتة الذين معه جسور تنهاوى وسرقات بل المليارات وخدمات ماكوا الزباله ابن الزباله ندفع اله 10 الاف كل شهر ويدور العار صدقات للمدار الف الف تف على وجهك ووجوه حكومتك الحراميه الشيع الان من يتصدون له ولغير قبله لانهم لايعتبرون انه شيعي لانه غير عادل وقدموا العدد الاكبر من الشهداء خلال القادم والحق عمي انت واهم كنا نقتل ومسلوبين الحقوق الدينيه والاجتماعيه وموضوع عليه اشارات على الخريطه بكل الحكومات وللان والحريات صفر وللان نحن نعيش حلاوه ابجدر مزروف

12h Like Reply

حزوار حمود

عمر الخيام انت قريت المقال زين لو لا ،،، دشوف المظلومية والتهميش اللي تعرضلها الدكتور بعد عام 1963 في العراق بعد سيطرة العصابات على حكم العراق، والمضايقات اللي في السعودية ،، نعم الشيعة هم اعمدة الدولة العراقية ، والعراق بدون الشيعة مايسواله قلص ونص

6h Like Reply

Top fan

Raad Josef

استاذ سنان..ليس فقط هذه الشخصية الراقية التي اثبتت ان النشاط والاجتهاد والمثابرة هو طريق النجاح..وهناك المئات بل آلاف من الشيعة ومن الطبقة الفقيرة اثبتوا ان شعارات عتاكه قاسم وعارف كلها اكاذيب ليبرروا جريمتهم الشنعاء ضد الملوك..

4d Like Reply

علي بدر

لو أن الحكومات ساوت بين أبناء الشعب وحكمت بالعدل دون أن تعطي Raad Josef امتيازات لطائفة من الشعب على حساب طائفة أخرى وهي الأكثرية لما باع هؤلاء العتيك ليعيشوا بكرامه...مافرقك باللفظ عن الداعشي البعثي المتخلف محمد الدايني وانت المسيحي المتنور كلاكما سيان...ملاحظه عارف لم تكن له عتاكه

4d Like Reply

View 1 reply

Sami Sultan

انها مناسبة جميلة ان اطلع على هذا المنشور خصوصا وانني بدأت بقراءة احد مؤلفاته الموسوم، "الجهاز العصبي المركزي، الأساس المادي لعقل الإنسان ومشاعره" الذكر الطيب للأستاذ الفاضل نوري جعفر

4d Like Reply Edited

Write a comment...

سنان's post

"الجهاز العصبي المركزي، الأساس المادي لعقل الإنسان ومشاعره" الذكر الطيب للأستاذ الفاضل نوري جعفر

4d Like Reply Edited

7

سيدة عبد العال
Sami Sultan كيف احصل ع الكتاب

4d Like Reply 2

View 1 reply

Hasan Kadhim
Sami Sultan كيف حصلت على هذا الكتاب انا أبحث عنه منذ فترة طويلة؟

3d Like Reply

Sami Sultan انه فعلا كتاب قديم وعثرت عليه منزويا بين كتبنا القديمة

3d Like Reply

Mohammed Aziz
ان اكثر العراقيين الذين لهم نشاطات على مستوى عالي هم من درس وتخرج في الفتره الملكيه حتى وصل كبر الصمونه ودمر البلد ولحد اليوم العراق يدفع ضريبة الانقلاب الاسود 14 تموز المشؤومه

4d Like Reply

5

Mohammad Ez Alden
تحياتي واحترامي سنان
شكرا على مجهودك ومنابرتك لتوصيل المعلومات والشخصيات المؤثره الى المتابعين قصة الدكتور توقفت عند سنة ١٩٩١ في ليبيا والباقي وين تريدنا نجتهد ونبحث ما بينا حيل انت عودتنا تنطينا المعلومه كامله

4d Like Reply

5

Write a comment...

سنان's post

4d Like Reply

View 1 reply

عادل سليمان

Mohammad Ez Alden .. الدكتور نوري جعفر الجبلي

* انتهت حياته مغدورا مضرجا بدمه على يد سائق ليبي ، كان ينقله إلى مطار طرابلس متوجها إلى لندن ، ظانا أنه يحمل في حقيته أموالا ، فلم يجد إلا الكتب..

4d Like Reply

2

Mohammad Ez Alden

عادل سليمان لاحول ولاقوة الا بالله
شكرا جزيلا اخي الكريم

4d Like Reply

Author

سنان

عادل سليمان

قصه لاتصح ونفاها ابن شقيقه

4d Like Reply

طالب محييس الوائلي

عادل سليمان تحياتي: كلامك صحيح، روى لي د محمد رضا الطريحي في ليبيا، ان د نوري جعفر رحمه الله كان يخدم في جامعة سبها الليبية في جنوب غرب. وحين نزل من عجلته نوع مرسيدس خضراء كان ينتظره لص فانقض عليه وضربه على رأسه بقبضة سكين، فلما سمع رد فعله وانه عراقي ردد اللص: "حشمتنا يارجل"، فتركه وهرب وبقي يتلقى العلاج سنة كاملة، إلى أن توفاه الله بعدها. وبقيت بنته تقيم مدة في بيت د علي القزويني رحمه الله في غريان، لحين حصولها على الفيزا إلى بريطانيا فسافرت هناك. شكرا جزيلا

2d Like Reply

طالب محييس الوائلي

له كتاب مهم وعميق عنوانه: الصراع بين الأمويين ومبادئ الاسلام. طبعة بغداد، مطبعة النجاح. موجود على النت.

2d Like Reply

عادل سليمان

طالب محييس الوائلي شكرا لك

2d Like Reply

Jamal Al-Azhar

Write a comment...

سنان's post

Hide or report this

طالب محييس الوائلي

له كتاب مهم وعميق عنوانه: الصراع بين الأمويين ومبادئ الاسلام. طبعة بغداد، مطبعة النجاح. موجود على النت.

2d Like Reply

عادل سليمان

طالب محييس الوائلي شكرا لك

2d Like Reply

Jamal Alqaragoly

قصة كفاح واحتضان من قبل القائمين على التعليم في العراق الملكي

4d Like Reply

7

Abdalhadi Sadiq

كان الدكتور نوري جعفر مديرا في المدرسة الثانويه الجعفرية وكان رجلا دمث الاخلاق نبيل يحب الطلاب ويحبونه.رحمه الله واسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

4

أ.د.محمد الحمداني البعقوبي

رحمه الله عالم فذ منحه الجمعية السايكولوجية الامريكية درجة سادس عالم على مستوى العالم.استاذي الكبير لى معه عدة مواقف

4d Like Reply

4

Salem Alghanemi

رحمه الله برحمته الواسعة

احسنتم النشر اطلعتمونا على معلومات قيمة لشخصيات عراقية أكاديمية وعلمية وللأسف الشديد أن جميع الحكومات التي حكمت العراق بعد الاطاحة بالحكم الملكي وقتل الأبرياء من العائلة الملكية هذه الحكومات لن تحتضن القامات العلمية والأكاديمية والأدبية من العراقيين ربما لتخلوا لهم الساحة لنشر أفكارهم الهزيلة ويتقبلها الجهلاء وعملاء السلطة

21h Like Reply Edited

View 1 reply

A Hadi S Alobidi

الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه جناته خالدا فيها فقد درسني الفلسفة في في كلية التربية جامعة بغداد وكانت كلماته تدخل مخ البشر بحيث يبقى المتلقي يتذكرها

4d Like Reply

2

Ali Ali

الاخ الفاضل سنان كل الشكر والتقدير على هذا المقال الرائع والدقيق عن المرحوم والدي د. نوري

Write a comment...

سنان's post

علي نورى جعفر

2d Like Reply

7

reply 1 · replied سنان

Safaa Najah

اول اسمع واقرا عنه المفروض تسمى عدة مدارس باسمه في بغداد كرخ ورسافة وقاعات في مختلف دوائر التربية وكذلك تسمى مدارس باسمه في كل محافظات العراق

5h Like Reply Edited

Khadidja Hel

جميل جدا ان نتعرف على السير الذاتية للمفكرين خاصة المهمشين منهم والاجمل ان تجد قلمما يكتب بكل موضوعية ونقدية تثري مشوارا حافلا بالعطاء. دام قلمك أستاذنا شكرا

3d Like Reply

2

reply 1 · replied سنان

Top fan

فراس طالب

بهذه القصة أثبت اخ سنان أن الحكم الملكي في العراق كان نعمة وضعها العراقيين أنفسهم

4d Like Reply

View all 2 replies

Suhail Al-Iraqi

كم من العقول المذهله خسرها العراق بعد الحكم الملكي وسيطرة العسكر على سدة الحكم بحجة أنهم وطنيون ولكنهم بالأحرى مخربين لا يهمهم سوى انفسهم ومن يمدحهم من السذج

4d Like Reply

2

View 1 reply

Marshal Xram

المملكة العراقية حاولت بناء انسان عراقي حديث متطور منور مثقف متعلم على اساس علمي حديث وليس على اساس ديني او عرقي او طائفي مثل الانظمة التي جاءت بعد الملكية كالانظمة الديكتاتورية القمعية والانظمة الدينية المتخلفة . برأي العراق انتهى بعد العهد الملكي ومن الصعوبة ان يأتي حاكم يعيد ازدهار العراق كما كان من قبل لانه يحتاج لبناء الانسان اولا وبناء الانسان يحتاج لعدة اجيال اي عشرات السنين لكي نصل لانسان عراقي مثقف وطني ولائه لبلده اولا قبل الدين والمذهب والطائفة والعشيرة

4d Like Reply

8

View 1 reply

Write a comment...

سنان's post

4d Like Reply

8

View 1 reply

ستار العامري
رحمه الله تعالى برحمته الواسعة

4d Like Reply

2

Top fan
Laith Ali

كل خن قاله استاذ سنان حق ومنطقي وصحيح زصادق فعلا واقع الدكتور نوري ملحمه علميه واجتماعيه كسرت الطبقية وان النظام الملكي امين ورائد لشعبه على اختلافهم.. جميل المقال والبرد سيد سنان وشكرا لكم... ليث..

4d Like Reply

د.عبد الستار عبد ثابت
هو، عم محمد راضي جعفر، وهو عبقرية علمية رحمه الله

1d Like Reply

ابو مصطفى اللامي
هاي إحدى انجازات البعث وضمنهم الجميل اغلب الكفاءات العراقية أما يتم زجهم في السجون أو قتلهم أو تهجيرهم .

4d Like Reply

2

View all 2 replies

Y-hawesh Taha Alane
رحمه الله ورحم عمي مدير المدرسه ياسين الحاج حويش الفدعاني العاني الذي قبله انذاك في المدرسه هكذا التاريخ يسجل ويستذكر

2d Like Reply

2

Sadi Shirshab Thiab
بقيت قصة مقتله في ليبيا

4d Like Reply

replies 9 · replied سنان

حاتم الضاري
حقيقة هؤلاء هم رفعة الراس، هذه الكفاءات العراقية التي اختطت للعراق اسما كبيرا، ومع الاسف اليوم جامعات لا تقدم الا الجهل المركب، واساتذة لا يستطيعون كتابة جملة صحيحة بدون اخطاء املائية، وين كنا ووين اصبحنا

Write a comment...

سنان's post

23h Like Reply

Suhair Albayate

مالم يذكر انه رحمة الله عليه كان استاذاً لعلم النفس في معهد المعلمين المركزي فرع التربية الخاصة للاطفال البطيئي التعلم في بغداد ١٩٨٣ وكانت محاضراته غاية في الروعه .

4d Like Reply

حسيب البدر اوي ابو محمد

أحسنّت النشر استاذنا الفاضل

4d Like Reply

Top fan

راضي سوادي الساعدي

احسنت استاذ سنان جهد مشكور

4d Like Reply

عادل سليمان

الدكتور نوري جعفر الجليبي ..
* انتهت حياته مغدورا مضرجا بدمه على يد سائق ليبي ، كان ينقله إلى مطار طرابلس متوجها إلى لندن ، ظانا أنه يحمل في حقيته أموالا ، فلم يجد إلا الكتب..

4d Like Reply Edited

2

replies 5 - replied سنان

Um Raad Alhakeem

الله يرحمه كان انسان راقي وعالم متواضع يأتي لدار ثقافة الاطفال حتى ننهل من علمه ودراساته وبحوثه في الثمانينيات

3h Like Reply

Write a comment...

سنان's post

الله يرحمه كان انسان راقي وعالم متواضع يأتي لدار ثقافة الاطفال حتى ننهل من علمه ودراساته ويحوثه في الثمانينيات

3h Like Reply

شهرزاد الصفار · [Follow](#)
دائما منشوراتكم رائعة

4d Like Reply

سنان · replied 1 · reply

سلمان الحسن
الله يرحمه برحمته الواسعة
وله الذكر الطيب

4d Like Reply

صلاح عبد الله العمري
الرحمه على روحه الطاهره وتغمده الله في واسع رحمته

4d Like Reply

Zahida Mardan
وأخوه اللي ما درس وين صار ؟؟؟

4d Like Reply

سنان · replied 1 · reply

ابو طارق
احسنت

4d Like Reply

ياسر جاسم

كتبت عن الراحل عدة كتب هامة منها كتاب
نوري جعفر رجل النهضة والإصلاح للكاتب العراقي ياسر جاسم قاسم
الكتاب صدر في دمشق واحتفت المدى بملحق تزامن مع صدور الكتاب يحمل اسم الكتاب نفسه
نوري جعفر رجل النهضة والإصلاح وقدمت ندوة مهمة في بغداد دار المدى عن الراحل
سأضع رابط الكتاب للمزيد

https://archive.org/details/20200401_20200401_1021

1d Like Reply Edited

ياسل جريدان
أعداء العراق ثلاث الحزب الشيوعي والقومي بشقيه الناصري والعفلقلي والاسلامي وتراهم يرفعون

Write a comment...

سنان's post

https://archive.org/details/20200401_20200401_1021

1d Like Reply Edited

ياسل جريدان

أعداء العراق ثلاث الحزب الشيوعي والقومي بشقيه الناصري والعفلقى والاسلامي وتراهم يرفعون
سعارات كاذبه وتافه وهم أشد عداوه لبلدنا وشعبنا وحتى فيما بينهم لأنهم ببساطه أناس لهم
اطماع وطموحات لا حد لها ويسحقون كل من يقف بتتطلعاتهم ونفسيته المريضة والخقيه باسبع
صورها بل يتفننون ببطشهم باعدائهم وبشعبهم بتلمتصر ناس ارباب شوراع تسللوا في عقله من
الزمن ومراعاة النظام الملكي واخلاقه الرفيعه والنزيه ونظرته للشعب من باب الابوه وهذا الخطأ
الذي وقع به ملوكنا وتساهله مع هذه النماذج ولم يبطس بهم ويجعلهم درس لغيرهم

3d Like Reply

Mhd Adeeb Qasso

رحمه الله

18h Like Reply

د. ناجي النواب

بافلوف نسخه عراقيه... من علماء الترييه وعلم النفس البارين في العالم ***

3d Like Reply

Kamel Toma

للفقيد الرحمة والذكر العطر. كنا نعمل معا في جامعة الفاتح.

4d Like Reply

Naji Sahab Al-Anzi

وروضي اخوه وين صار

22h Like Reply

reply 1 · replied سنان

Odah Marzouq

تغمده الله بواسع رحمته وأحسن اليه

4d Like Reply

أم حوراء

تغمده الله بواسع رحمته

4d Like Reply

Bushra A. Abdulazeez

رحمه الله

23h Like Reply

زهير اسماعيل الشهد

Write a comment...

سنان's post

Bushra A. Abdulazeez
رحمه الله

23h Like Reply

زهير اسماعيل الشهيد
إلى رحمة الله

4d Like Reply

Top fan
Falah Hassan

تدري أستاذ سنان لحد الان اكو ناس يقصدون احفاد السراكيل الذين كان اجدادهم جابيين ظرائب للعثماني وعند البعض خط احمر واحفاد هؤلاء طبقه خطيره على المجتمع

4d Like Reply

مسيو سيكار
جميل جداً أن يعمل المسؤول بروح القانون أحياناً وليس بالقانون .. وهذا ما مكن الدكتور نوري جعفر من اكمال دراسته ... تحياتي سيد سنان

3d Like Reply

Faris Ashik-Al Ketab
مقال مهم الله يرحمه لكن لي تصحيح هو لم يتوفر بالحمى بل قتلها سائق التاكسي الذي كان يقدمه تلى المطار وسرق ما لديه وللأسف لم تتابع السفارة العراقية في ليبيا موضوع مقتله

4d Like Reply

replies 2 · replied سنان

Top fan
Mazin F Abood
جدي كان كصاب ابغداد بالمريعة ومكان الجوبة بمكان امانة بغداد حالياً .
ابي دخل طالب طب بالعهد الملكي و تخرج طبيب بالجمهوري .
سوالف الضباط الاشرار طلعت كلها اكاذيب .

3d Like Reply

علي أسعد حسن
مفخرة نادرة

4d Like Reply

Write a comment...

سنان's post

3d Like Reply

علي أسعد حسن
مفخرة نادرة

4d Like Reply

البيع الصافي
الله يرحمه،

3d Like Reply

Saleh M Al-Ketkhuda
رحمه الله وغفر له وجزاه خير الجزاء..

1d Like Reply

سيد نعمه سنان الزاملي
تغمده الله بواسع رحمته

1d Like Reply

Faiqa Al Nuaimi
عبقري مفخرة للعراق والعراقيين رحمه الله

4d Like Reply

ابو حسين الزراعي التميمي
لروحه الطيبه رحمة الله الواسعه

15h Like Reply

الحاج حيدر صاحب
رحمه الله

8h Like Reply

Hussein Hassa
رحمة الله تعالى عليه

4d Like Reply

Humaima Nazhat
الله يرحمه برحمته الواسعه

2d Like Reply

Khalid Khamees
رحمه الله واسكنه جنه النعيم.

2d Like Reply

Hussein Hassa

Write a comment...

ستان's post

4d Like Reply

Humaima Nazhat

الله يرحمه برحمته الواسعه

2d Like Reply

Khalid Khamees

رحمه الله واسكنه جنه النعيم.

2d Like Reply

Nazar Hassan

ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

ام امين

الف رحمه على روحه
 دائما العلماء العراقيين
 تحضنهم الدول

2d Like Reply

ابو عبدالله

العهد الملكي تبنا في العراق الحديث منذ عام ١٩٢١ لجعل البلاد مثل الدول المتقدمة رغم الامكانيات البسيطة ذلك الوقت ولمدة قصيرة نهض العراق في الاعمار والزراعة وتعبيد الطرق والمطارات وبناء المدارس وبعدها إرسال الطلاب خارج العراق للدراسة والتعلم

2d Like Reply

Om Ahmad

الله يرحمه برحمته الواسعة بارك الله فيكم لنشركم شخصيات عراقية نادرة

4d Like Reply

Nawal Thamer

الله يرحمه برحمته الواسعة

23h Like Reply

لؤي الدباغ

الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته و يصبر اهله و ذويه

17h Like Reply

Tarek Mohammed Halbos

رحمه الله

18h Like Reply

Write a comment...

سنان's post

Tarek Mohammed Halbos
رحمه الله

18h Like Reply

Najah Jawad
رحمه الله وأحسن إليه.. الفاتحة.

4d Like Reply

جبار المقرجي
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

18h Like Reply

عبدالقدوس الجبوري
علماء من بلادي ... وللأسف الذين يحكمون البلاد لا يمتلكون مؤهلات حتى أبسط الأمور... هكذا حال الدنيا ..

1d Like Reply

البارق البارق
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته الفاتحة لروحه

19h Like Reply

Peri Talabani
الله يرحمه ويغفر له

14h Like Reply

Mohammed Baktash
الله يرحمه

2d Like Reply

Mohammed Albarazanchi
رحمه الله وجعل الجنة داره ومأواه

2d Like Reply

ابو احمد المعموري
الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته

6h Like Reply

خالد قاسم الطيار
الكلام المزيف عن الملكية يتضح في هذا المقال الرائع الذي بيد الكيل لها كذبا ومن مضمون المقال يفيد ان الملكية ورثت جبال من التخلف وبعزيمة واخلاص بدأ تبديد هذا التخلف خطوة خطوة بدون شعارات ولا قائد ضرورة ولا محبوب الفقراء ولا سرقة المال العام كما هو حاصل الان

فقدنا من أراد بنا ان نرتقى لمصاف الدهاء الغربية كما هو الحال في دهاء الخليج الذين بدأوا بعدنا

Write a comment...

سنان's post

الكلام المزيف عن الملكية يصح في هذا المقال الرائع الذي يبدد الكيل لها كدبا
ومن مضمون المقال يفيد ان الملكية ورثت جبال من التخلف وبعزيمة واخلاص بدأ تبديد هذا
التخلف خطوة خطوة بدون شعارات ولا قائد ضرورة ولا محبوب الفقراء ولا سرقة المال العام كما هو
حاصل الان
فقدنا من أراد بنا ان نرتقي لمصاف الدول الغربية كما هو الحال في دول الخليج الذين بدأوا يعدنا
تحية لجناب الاستاذ سنان على هذا المقال الرائع والرحمة للدكتور نوري الذي شرف البصرة والعراق
بانجازاته العلمية والثقافية على المستوى العربي والعالمى .. هو نتاج مسيرة الملكية الصحيحة نحو
الرقى .. بدون شعارات وطنية وطائفية فارغة 🇮🇶

1d Like Reply

Salim Al-Soudany

جون ديوي اشرف على د نوري جعفر الذي اشرف على د نجم حيدر الذي اشرف على.

1d Like Reply

Jameel Kh

الرحمة والمغفرة للعالم الجليل الدكتور نوري جعفر الذي ابداع وتألّق في علم الاجتماع وعلم النفس

1d Like Reply

معين ال عيسى
اللهم تغمده برحمتك

1d Like Reply

عادل ابو طه الدراجي
الله يرحمه ويحسن إليه بالجنة

2h Like Reply

Atif Abdallah

اللهم ارحمه برحمتك الواسعه وادخله فسيح جناتك

3d Like Reply

Write a comment...

سنان's post

Like Reply

عبد الخضر سلمان الامارة

الله يرحمه برحمته الواسعة..

كان استاذي في كلية التربية جامعة بغداد الأعوام ..1975_1976... أثر علينا بإخلاقه قبل علمه .. كان يحلل الموضوعات بشكل عميق ، حيث يدمج علم النفس بالفلسفة بعلم الاجتماع ، إضافة لاستخدامه علم الفسلجة والتشريح ليتناسب ذلك مع اختصاصنا في البايولوجي... الرحمة الواسعة لاستاذي نوري جعفر

2d Like Reply

Abdulmonaam Hameed

الله يرحمه برحمته الواسعة

4d Like Reply

طائر الظلام

الله يرحمه برحمته الواسعة

4d Like Reply

ابراهيم سعود

الله يرحمه

مفخره علميه

3d Like Reply

Abu Mohammed

يرحمه الله

القاتحه

1d Like Reply

ياسر البصراوي

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

15h Like Reply

Nedal Saheb

الى رحمة الله الواسعة وفسيح جناته

1d Like Reply

Basim Saleh

سلام على روحه وعقله وكتاباته، التي اضافت لي الكثير أيام شبابي.

1d Like Reply

Omar Alsamerai

بدا العراق بنخبة ترعى مواهبه وانتهى بدهماء تقتلهم

4d Like Reply

Write a comment...

سنان's post

1d Like Reply

Omar Alsamurai

بدا العراق بنخبة ترعى مواهبه وانتهى بدهماء تقتلهم

4d Like Reply

Ferset Merei

رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته

2d Like Reply

نجاح الصافي

استاذي عام 1976... كان استاذ التربية المقارنة... وعلم نفس الطفولة والمراهقة.. في كلية التربية قسم علوم الحياة... استاذ غاية في الخلق والاحترام انا شخصيا كان يعتبرني صديقا وليس، طالبا رغم الفارق الكبير في العمر... اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وادخله فسيح جناتك والههم أهله وذويه الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

4d Like Reply

Yousif Alwasti

الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته انه سميع مجيب الدعاء

2d Like Reply

Tamador Hasoon

اللهم ارحمه واغفر له ولوالديه والعزاء لنا في مثل هكذا علماء ومفكرين حرم العراق منهم بسبب التخلف والسياسة القذرة

2d Like Reply

Haider Alshihmani

الله يرحمه... شكراً لك

4d Like Reply

Abdulameer Jaber

الفيلسوف نوري جعفر الله يرحمه. عالم من علماء العراق المتميزين في علم النفس. وللأسف ظل مطاردي في ذلك الزمن ولم يستفيد جامعاتنا من علمه. ومثله. المثير. والان اسوء

3d Like Reply

Hasan Al Ahmed

كم تمنيت ان التقيه فقد كان كتابه
الفكر طبيعته وتطوره
الذي هو جزء من المنهج الذي درسنا اياه استاذنا الكبير د. جمال أسد مزعل
رحم الله د. نوري جعفر
الذي لازلت اذكره في كل محاضرة اقدمها في دورات الارشاد النفسي والتوجيه التربوي
ه حفظ الله استاذنا د. جمال.

Write a comment...

سنان's post

الفكر طبيعته وتطوره
الذي هو جزء من المنهج الذي درسنا اياه استاذنا الكبير د.جمال أسد مزعل
رحم الله د.نوري جعفر
الذي لازلت اذكره في كل محاضرة اقدمها في دورات الارشاد النفسي والتوجيه التربوي
وحفظ الله استاذنا د.جمال
وكافة استاذتنا الذين تعلمنا منهم الكثير سواء في كلية التربية او في كلية الحقوق

3d Like Reply

محمود محسن
رحمك الله

3d Like Reply

Saleh Jeqsi
الله يرحمه قرأت عنه عدة اشياء متعلقا باساليب التربية وكذلك الجوانب السلوكية عند الجاحظ

4d Like Reply

لهيب العزاوي
احسنت النشر

21h Like Reply

Wedad Al Zubaide
رحمه الله برحمته الواسعة

4d Like Reply

Hasan Kadhim
لديه كتب عن التاريخ وفلسفته ، وترجم كتاب السلطة والفرد لبرتراند رسل ، اضافة إلى كثير من
كتب علم النفس واللغة والفكر ، والفكر وطبيعته وكتابين عن الأمام علي وكتاب عن جون ديوي و
حياته ، وكتاب عن التقدم العلمي والتكنولوجي ومئات المقالات في الصحف والمجلات ، قرأت كل
كتبه المطبوعة والتي كانت موجودة في العراق.

3d Like Reply

نشوان عبدالحميد الوهب
بلمخرعيناك

1d Like Reply

Abbas AlShati
نسال الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

19h Like Reply

Write a comment...

سنان's post

نشوان عبدالحميد الوهب
بلمخرريناك

1d Like Reply

Abbas AlShati

نسال الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

19h Like Reply

طه الطويل

رحمه الله واسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

ابو ملاك حسن السعيد

رحمه الله وجزاه خيرا عن كل ما قدم للعلم والتربية
و بوركت جهودكم الطيبه على هذا المقال

11h Like Reply

مهند السلطان

كم كان يرزخ هذا البلد من قامات وعمالق ، رحمهم الله جميعا

4d Like Reply

أ.د.عبدالسلام جودت

أحسننت بارك الله بك لتقديمك هذه الشخصية العلمية العراقية البارزة .

3d Like Reply

يوب حمزاوي

احسنت النشر عاشت ايدك

4d Like Reply

Top fan

Ani Araqi

مع الاسف هو عراقي متمكن لكن تم محاربته بالوشايات المعروفين بها اغلب العراقيين ، هذا
الحاصل وما زال بالعراق لسبب او لآخر منها الحقد والغيرة والرعب من الناجح من قبل المتطفلين لذا
ينبذ ويحارب الانسان الواعي المسلح بالعلم والعقل المفكر فلاعجب ان يظل العراق وشعبه في آخر
صف المتحضرين ومن اوائل المتقدمين بالتخلف والرجوع الى الوراء بانحدار سريع لتوارث الاجيال
نفس الموروثات الآسنة ..

4d Like Reply Edited

Abbas Al Kazzaz

اتذكر لقاء له في برنامج العلم للجميع مع كامل الدباغ في السبعينات

4d Like Reply

Write a comment...

سنان's post

Abbas Al Kazzaz

اتذكر لقاء له في برنامج العلم للجميع مع كامل الدباع في السبعينات

4d Like Reply

Top fan

Qais Aldolaimy

تغمده الله برحمته الواسعه وانا لله وانا إليه راجعون البقاء لله

4d Like Reply

Jabur Jabur

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

علي ضايغ

الى رحمة الله

2d Like Reply

**التدريب المهني تأهيل فني
جميل**

4d Like Reply

Maha Mohammed

رحمه الله تعالى وحة واسعة

2d Like Reply

هادي شياغ

الله يرحمه برحمته الواسعة

3d Like Reply

صالح عيد المهدي الطائي
رحمه الله تعالى

3d Like Reply

حجية ساجدة

الله يرحمه برحمته الواسعه

2d Like Reply

صبيح القرشي

الله يرحمه برحمته الواسعه كان له عدة مولفات
في المكتبة المركزية لجامعه الموصل
وكذلك تدرس مولفاته في التريه وعلم النفس في جامعه بغداد كلية التربية قسم العلوم التربويه
والنفسيه

Write a comment...

سنان's post

حجبة ساجدة
الله يرحمه برحمته الواسعه

2d Like Reply

صبح القريشي

الله يرحمه برحمته الواسعه كان له عدة مؤلفات
في المكتبة المركزية لجامعه الموصل
وكذلك تدرس مؤلفاته في التربية وعلم النفس في جامعه بغداد كلية التربية قسم العلوم التربويه
والنفسيه
اما نظريه الاقتران الشرطي فهي للعالم بافلوف
مثير استجابته مثير استجابته
وكان بارعا في ماده الديداكتيكا اسس التربية للعالم
جون ديوي
فكان بارعا في تبسيط الماده العلميه وجعلها تحاكي الواقع
رحمه الله برحمته الواسعه ورحم علمائنا
والتي تفتقر الساحة العراقيه لامثالهم

2d Like Reply

عبد الرحيم الفهداوي
الله يرحمه

3d Like Reply

Hasan Majeed Alobaidy

إلى رحمة الله الفاتحة على روحه مؤواه الجنة كان عالما جليلا فذا في تخصصه وافدنا من مؤلفاته
كثيرا وانتفعنا

4d Like Reply

Falah Alobaidy
الله يرحمه

2d Like Reply

Write a comment...

ستن's post

4d Like Reply

Falah Alobaidy
الله يرحمه

2d Like Reply

فتاح فرجان
رحمه الله

2d Like Reply

Om Haidar Heaven
رحمه الله برحمته الواسعة

4d Like Reply

يسرى سعيد
الله يرحمه

4d Like Reply

كريم قاسم
الله يرحمه برحمته الواسعة

2d Like Reply

علي الربيعي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

Rajaa Alani
الله يرحمة برحمته الواسعة

3d Like Reply

جناد
الله يرحمه برحمته الواسعة

3d Like Reply

Khalida Almalki
تغمده الله برحمته الواسعه

1d Like Reply

Dr Muhammed Autoom
رحمه الله

4d Like Reply

Top fan
على جبار الصالحى

Write a comment...

سنان's post

رحمه الله

4d Like Reply

Top fan

علي جبار الصالحي

الزعيم بلاء ونزل على العراق... يريدة يمشي على المكلوب... وظل العراق غرگان بطلايبة لليوم...

4d Like Reply

خادمة الزهراء عليها السلام
الله يرحمه برحمته الواسعه

3d Like Reply

Essam Al-Jumaily

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

Hayfaa Nasralla

الله يرحمه برحمته الواسعه

4d Like Reply

الحاج مجيد السماك

رحمه الله وادخله فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون

1d Like Reply

Estabrak Alazzawi

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك.

4d Like Reply

احمد خصيف

هكذا شخصية عظيمة يجب ان تفرد لها مساحة واسعة في الاعلام تتناولها بشكل مفصل ومن جميع الجوانب

3d Like Reply

عبد الواحد هاشم الخالدي

الله يرحمه برحمته الواسعه استاذي درسنا فلسفة التربية في الجامعه وكان محبوبا من كل طلابه

4d Like Reply

عمر القيسي العراب

احسنت النشر وجزاك الله كل الخير ورحم الله الاستاذ الكبير الدكتور نوري جعفر

4d Like Reply

الطوفان حسين اللامي

الله يرحمه

Write a comment...

سنان's post

الله يرحمه

2d Like Reply

Han Alwid

الله يرحمه برحمته الواسعه كان فخرا للعراق

3d Like Reply

حسن حليم

الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

Hamdi Al Tamimi

قامة علمية كبيرة...بوركنم

4d Like Reply

سالم النعمه

... جعل الله الجنة مثواه وليعلم الجميع ان ابناء الوسط والجنوب كانوا قادة وفي المفاصل الفاعله في الوزارات والحكومه منذ الازل ولا زالوا

3d Like Reply

أبو مريم الزاملي

رحمة الله تعالى عليه

3d Like Reply

ثقتي في الله

الله يرحمه ويغفر له

4d Like Reply

ابو غزوان الطائي

رحمه الله واسكنه الجنة .

3d Like Reply

Muna Shaba

الله يرحمه

1d Like Reply

Ghassan Hussein Ali

الله يرحمه بواسع رحمته

3d Like Reply

Ayad Hilmi

إلى رحمة الله

2d Like Reply

Write a comment...

سنان's post

13h Like Reply

Al Mohendes Zaher

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون الفاتحة

4d Like Reply

Farhan Attia Assaf

قصه مشوقه الله يرحمه ولكن الوشاي يدن العراقيين

4h Like Reply

Sami Sadoun

يرحمه الله ويكرم مأواه

3d Like Reply

Abdulhameed Aldaffar

الله يرحمه ... الدكتور نوري جعفر عالم علم

4d Like Reply

السيد المشهداني

الله يرحمه برحمته الواسعه

3d Like Reply

Salman Salman

هذا العالم العراقي صاحب نظرية علم النفس وفق فلسفة الدماغ بالاشترك مع عالم ياباني اغفلته وسائل الإعلام ومراكز التقييم ولم يذكر اسمه الا ماندر

3d Like Reply

ابو زيد

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

شامل الشخطي الشخطي

الله يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون

3d Like Reply

Nashei Toza

يرحمه الله ويسكنه في جنانه

4d Like Reply

علي حطاب

من اي قرية في القرنة ولد الدكتور ؟

4d Like Reply

View 1 reply

Write a comment...

سنان's post

علي خطاب
من اي قرية في القرنه ولد الدكتور ؟

4d Like Reply

View 1 reply

Jaffar Sahib
تعرفت على البروف المرحوم نوري جعفر عندما كلفت بتدريس مادة فلسفة السياسة على طول الدراسات من قبل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية د. الرائع صالح إبراهيم... الدكتور نوري كان دمث الأخلاق وديع المعشر ربنا يرحمه ويغفر له.

4d Like Reply Edited

عدنان القيسي
علم عراقي رحمة الله تعالى تغشاه

14h Like Reply

جنة الكاظم
الله يرحمه

3d Like Reply

Top fan

Ahmad Hassan M. Ali
كل الاسماء المذكورة في المنشور تنحني لها الرؤوس اجلالاً واحتراماً وكانهم خلية نحل الكل يُكمل الكل

1d Like Reply

نوري جبر العقابي
الله يرحمه برحمته الواسعة

22h Like Reply

سمير ابو احمد
الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته الفردوس الاعلى في الجنة

1d Like Reply

محمد خلف الصبيحاوي
الله يرحمه بوسع الرحمة والمغفرة ويرحم تلك الأم الروم الواعية

3d Like Reply

Rahim Al Hadad
له الرحمة والذكر الطيب .

1d Like Reply

Write a comment...

سنان's post

3d Like Reply

Rahim Al Hadad

له الرحمة والذكر الطيب .

1d Like Reply

صلاح بيرام

الرحمه والغفران والرضوان لروحه

3d Like Reply

Galib Swadi

رحمه الله بواسع رحمته ""

2d Like Reply

عبد الهادي السامرائي

رحمة الله عليه وغفرانه

2d Like Reply

عمار خليل العزاوي

الله يرحمه ويغفر له

3d Like Reply

رعد الساعدي

الف الف رحمة ومغفرة على روح المرحوم الأستاذ الدكتور نوري جعفر

15h Like Reply

تامر حمد الخزرجي

نسال الله ان يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته

1d Like Reply

Al Sultani

الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته وأنا لله وانا اليه راجعون

4d Like Reply

Basim Hamza

رحمه الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

الحاج خالد العبدالله

الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته اللهم امين

2d Like Reply

Mumtaz Mekhaiel

الله يرحمه.

Write a comment...

سنان's post

دم واحد منه بدأت ابوقت

4d Like Reply

Salim Hayder

احسنتم استاذنا
كان هناك توجهه من رجال الدين ايشيعة بعدم تعليم الأبناء الدراسة
هذا سبب كوارث في المجتمع الجنوبي

4d Like Reply

Anys Ezzat Al Rashid

الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة انه سميع مجيب الدعاء

2d Like Reply

منصور حسين
الله يرحمه

4d Like Reply

علي العراقي
الله يرحمه

4d Like Reply

صبيح القرشي

الصراحه موضوع شيق جدا ارجعني الى بدايه الثمانيات
حيث الدراسة والجد والاجتهاد
رحم الله الدكتور جمال اسد مزعل كان نابغه في تدريس
ماده اسس التربيه
ورحم الله استاذ جلوب استاذ الفيلسفه
وكان هولاء العمالقه هم اساتذه كليه التربيه قسم العلوم التربويه والنفسيه في عام ٨٣ ٨٤
وكانو يركزون على مولفات نوري جعفر وعبد الله عبد الدايم
لقد كان العلم علم والدراسة دراسة بجد

2d Like Reply

Write a comment...

سنان's post

وكان هولاء العمالقة هم اساتذه كلية التربية قسم العلوم التربويه والنفسيه في عام ٨٣ ٨٤
وكانو يركزون على مولفات نوري جعفر وعبد الله عبد الدايم
لقد كان العلم علم والدراسه دراسه بجد

2d Like Reply

Sabah Hasan Gumer

ادراك ذكي من قبل الحكومة الملكية..تم تثبيت نظام التعيين المركزي والتدرج الوظيفي للموظف
العراقي خارج محافظته وبيئته... لمدة لا تقل عن سبع سنوات... وكان يشمل هذا النظام القضاة
والمعلمين وقوات الأمن أيضاً
السبب لتذويب التعنت الطائفي والعرقي .. والتناسب بين الاعراق والطوائف الأخرى....
استمر تطبيق هذا النظام لغاية نهاية النظام السابق
وسقط بعد مجيء حكم الاحزاب الطائفية في ٢٠٠٣

4d Like Reply

عدنان عوفي مطرود

رحمه الله شخصيه مرموقه بلمجتمع ***

4d Like Reply

فرح البنفسج

الف رحمه ونور

4d Like Reply

سليم النصار الكريطي

رحمه الله

4d Like Reply

Ali Ibraheem Salman

الله يرحمه برحمته الواسعه

4d Like Reply

علي العراقي

الله يرحمه برحمته الواسعة و يجعل مثواه الجنة

3d Like Reply

علي العراقي

الله يرحمه قامه علميه ضهرت وترعرعت من العدم

4d Like Reply

Sona Ahmed

الله يرحمه

20h Like Reply

Write a comment...

سنان's post

Sona Ahmed
الله يرحمه

20h Like Reply

Abo Azal

اللهم اسألك ان تغفر له وترحمه برحمتك الواسعه وتسكنه الجنة فانت الرحمن الرحيم

3d Like Reply

ابو هيثم الركابي
الرحمة والغفران الفاتحة

21h Like Reply

Najem Fares
رحمه الله

4d Like Reply

وحيد الغايب
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

Ahmed Yousif
رحمه الله

1d Like Reply

Saad Bsata
مكافح دؤوب
رحمه المولى

1d Like Reply

الحاج علوان محمد
الله يرحمه برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناتك

4d Like Reply

Mazin Taher
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة... الفاتحة

3d Like Reply

انصار زياد جبار
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

Top fan

Write a comment...

سنان's post

انصار رياد جبار

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

Top fan

Hytham Othman

معلومات ⓘ حلوة

4d Like Reply

Abdul Hussein Alwash

له عدة مؤلفات زاخرة بالعلوم ومنها : كتاب طبيعة الانسان في ضوء فلسفة بافلوف بجزأين وكذلك كتاب اللغة والفكر وغيرها من الكتب القيمة التي اغنت المكتبات بمختلف العلوم

19h Like Reply

Abu Abdalla Albasry

اطلعت على احد مؤلفاته وهو بحث تاريخي قيم بأسم(علي ومناوئوه)

4d Like Reply

Mohammed Beyatli

مثواه الجنه باذن الله

4d Like Reply

غسان شذر دايش

الرحمه والمغفره والرضوان لروحه الطاهره

2d Like Reply

سعد عبدالعزيز

رحمه الله

4d Like Reply

فراشه ملكيه

الله يرحمه، الحقيقه اول مره اسمع بي، هذه الشخصية العظيمه كانت ايضا من ضحايا البعث الهمجي،

3d Like Reply

jon

الفرق بين الاحتلال العثماني البغيض الذي يدعي الإسلام، والإسلام منه براء يحمل العنصرية والجهل. أما الاحتلال البريطاني الذي أسس النظام المدني وبنى المدارس وجعل العراق على السكة الصحيحة وبدل أن يستغله الشيعة للخروج من الضلام راحوا يحاربونه ليس للوطنية بل لقضايا خاصة.. فاضاعوا فرصة التقدم حتى جاء حكم الطغاة القتل من البو ناصر وادخلوا البلاد في فوضى الأحقاد. جاء الأمريكيان وخلصونا من الاحتلال الغاشم للبعثية الصداميين قام الشيعة بمحاربتهم بدافع إيراني وضاعت الفرصة مرة أخرى.. ووترست الأسواق العراقية اجبان والبان ونستال.. واكبر بلد منتج للبتروال يستورد مشتقات البتروال ويستورد غاز حتى يشغل الكهرباء

Write a comment...

سنان's post

خاصة.. فاضاعوا فرصة التقدم حتى جاء حكم الطغاة القتل من ابو ناصر وادخلوا البلاد في فوضى الأحقاد.. جاء الأمريكان وخلصونا من الاحتلال العاشم للبعثية الصدامين قام الشيعة بمحاربتهم بدافع ايراني وضاعت الفرصة مرة أخرى.. وتترست الأسواق العراقية احيان والبان ونستال.. واكبر بلد منتج للبترول يستورد مشتقات البترول ويستورد غاز حتى يشغل الكهرباء

4d Like Reply

موقف جمال عباس العزاوي
22334455

2d Like Reply

الشاعر عبدالستار أحمد الشمري
له. الرحمة. والغفران. هذا الراقي
والمجاهد الكبير... وهؤلاء. هم نوابغ
العلم. في العراق نهضوا. من بين
الركام. ليدخلوا. في قائمة. الاساطير.
انا. لله. وانا. اليه. راجعون

2d Like Reply

المعماري علي آل تعيان
عادل ناصر

3d Like Reply

Write a comment...

ستان's post

2d Like Reply

المعماري علي آل تعيين
عادل ناصر

3d Like Reply

Daoud Kadhim

3d Like Reply

محمد سامي
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

2d Like Reply

Khdheir Alamery
الله يرحمه برحمته الواسعة الفاتحة

4h Like Reply

DrHashim Thiab Hassan
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

1d Like Reply

ابو احمد الحديدي
الله يرحمه ويقفر له ويسكنه فسيح جناته

1d Like Reply

الحجي ابو صلاح
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته الفاتحة

2d Like Reply

الاستاذ ياس
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

ابوماجد البصره
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

Write a comment...

سنان's post

3d Like Reply

ابوماجد البصره
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

Ismail Ramadan
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

علي الركابي
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

نبيل ساجت
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته

1d Like Reply

وسام الطائي
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

الحاج ناظم الزرفي
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

1d Like Reply

Nizar Salih
الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته

1d Like Reply

Awad Alkubesi
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

عدنان الشمري
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته

2d Like Reply

Kadir Abdulfraj Al Salihi
الله يرحمه ويعفر له ويسكنه فسيح جناته أن شاء الله

1d Like Reply

Top fan
القلم العربي

Write a comment...

1

5

سنان's post

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ان شاء الله

1d Like Reply

Top fan

القلم العربي

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ان شاء الله

2d Like Reply

Kareem Mansi

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

2d Like Reply

حليم الموسوي

الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

عبدالزهرة مطر

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

Hossien Al-Kinani

رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

Frial Hayawi

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

2d Like Reply

صالح عيدان الكرعاوي

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

مهدي الصفار

رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

محمد الجنابي

الله يرحمه برحمته الواسعة ولعنة على حزب البعث الكافر

3d Like Reply

Chassib Alkrawy

رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون

Write a comment...

سنان's post

الله يرحمه برحمته الواسعه ولعنه على حزب البعث الكافر

3d Like Reply

Chassib Alkrawy

رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون

4d Like Reply

Kareem Al Khalidy

الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

علي عبد الوامير

الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته

4d Like Reply

Emad Salim

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

أم حنين

رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

Saad Kareem

الله يرحمه برحمته الواسعه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته بإذنه تعالى

4d Like Reply

Follow · شهزاد الصفار

الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه الجنة

4d Like Reply

Alaa Alkhafagie

الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

Ali Saleem

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

3d Like Reply

Razzag Abdulmajid

الخلافة العثمانية انتهت سنة 1908 بانقلاب عسكري وخلع السلطان عبد الحميد الثاني

3d Like Reply

Write a comment...

